

FORS KO'RFASI ARAB DAVLATLARIDA MILLIY IDENTIKLIKNING SHAKLLANISH JARAYONLARI

Aziz Rizayev

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

TDSHU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18183731>

Annotatsiya: maqolada globallashuv sharoitida Fors ko'rfazi arab davlatlarida milliy identiklikning shakllanish jarayonlari tahlil qilingan. Arab milliy identikligi diniy, qabilviy, siyosiy va institutsional omillar o'zaro ta'siri natijasida vujudga kelgan ko'p o'lchamli siyosiy-madaniy konstrukt sifatida talqin etiladi. Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, Bahrayn va Ummon misolida monarxik boshqaruv tizimining milliy identiklikni legitimlashtirish va mustahkamlashdagi ramziy hamda institutsional funksiyalari tahlil qilingan. Shuningdek, sulolaviy legitimlik, konfessional tuzilmalar, modernizatsiya, migratsiya va demografik nomutanosiblikning milliy identiklikka ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: milliy identiklik, globallashuv, Fors ko'rfazi davlatlari, Arabiston yarimoroli, monarxiya, islom, arab tili, qabilaviy tuzilma,

Аннотация: В статье анализируются процессы формирования национальной идентичности в арабских государствах Персидского залива в условиях глобализации. Арабская национальная идентичность рассматривается как многомерный политико-культурный конструкт, сформировавшийся в результате взаимодействия религиозных, племенных, политических и институциональных факторов. На примере Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Бахрейна и Омана исследуются символические и институциональные функции монархической системы управления в легитимации и укреплении национальной идентичности. Также освещается влияние династической легитимности, конфессиональных структур, модернизации, миграции и демографического дисбаланса на процессы формирования национальной идентичности.

Ключевые слова: национальная идентичность, глобализация, государства Персидского залива, Аравийский полуостров, монархия, ислам, арабский язык, племенная структура.

Abstract: This article analyzes the processes of national identity formation in the Arab states of the Persian Gulf under conditions of globalization. Arab national identity is conceptualized as a multidimensional political and cultural construct formed through the interaction of religious, tribal, political, and institutional factors. Using the cases of Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain, and Oman, the study examines the symbolic and institutional functions of monarchical governance in legitimizing and consolidating national identity. The article also highlights the impact of dynastic legitimacy, confessional structures, modernization, migration, and demographic imbalance on national identity formation.

Keywords: national identity, globalization, Persian Gulf states, Arabian Peninsula, monarchy, Islam, Arabic language, tribal structure.

Arab jamiyatlarida identiklik ko'p o'lchamli xarakterga ega. Semyuel Xantington madaniy, siyosiy, ijtimoiy, hududiy va iqtisodiy identiklik turlarini farqlaydi. Arabiston yarimoroli sharoitida mazkur barcha o'lchamlar o'zaro ta'sirda bo'lib, o'zlikni anglashning murakkab

tizimini hosil qiladi. Arab milliy ongining o'ziga xosligi shundaki, u tashqariga yo'nalgan bo'lib, G'arbga qarshi pozitsiyasi uning ajralmas tarkibiy qismini tashkil etgan. G'arb g'oyaviy tizimlarini o'zlashtirish yevropacha ijtimoiy tashkilot shakllarini rad etish bilan parallel kechgan. Ushbu dualistik yondashuv mintaqa davlatlarining globallashtirishga munosabatini belgilashda hozirgacha o'z ahamiyatini saqlab kelmoqda.

Arabiston yarimoroli davlatlarida markaziy hokimiyat milliy identiklikni shakllantirish va mustahkamlash jarayonida yetakchi subyekt maqomiga ega. Davlatning ushbu funksiyasi Yevropa modelidan tubdan farqlanadi, zero G'arbda milliy identiklik asosan fuqarolik jamiyati institutlari va madaniy avtodeterminatsiya orqali vujudga kelgan. Fors ko'rfazi arab davlatlarida esa davlat identiklikni ongli ravishda konstruksiyalash va boshqarishga qaratilgan maqsadli siyosat yuritadi.

Milliy identiklikning davlat arxitekturasida monarxik boshqaruv tizimi muhim tarkibiy element vazifasini bajaradi. Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar, Kuvayt, Bahrayn va O'monda monarxiya instituti milliy identiklikning ramziy markazi darajasiga ko'tarilgan. Monarxlarning legitimligi shubha ostiga olinmaydi, chunki ular an'ana va din tomonidan muqaddaslashtirilgan sulolaviy hokimiyat vorisligi tizimida faoliyat ko'rsatadi¹. Arab respublikalaridan farqli o'laroq u yerda hukmdorlar siyosiy elitalar almashinuvidan bosh tortish va demokratik institutlarni rivojlantirmaslik oqibatida legitimlikni yo'qotgan Arabiston monarxiyalari an'anaviylikni selektiv modernizatsiya bilan sintez qilmoqda. Qatarlik siyosatshunos Abdulloh an-Na'imiy ta'kidlaganidek: "Fors ko'rfazi davlatlarida milliy identiklik statik kategoriya emas, balki davlat siyosati vositasida faol boshqariladigan dinamik konstrukt hisoblanadi"².

Qabilaviy va oilaviy narrativlar og'zaki madaniyatda, nasabnomalarda, she'riyatda avloddan avlodga uzatiladi. O'z shajarasini (nasab) bilish, nasl-nasabni bir necha avlod orqasigacha kuzatib borish ijtimoiy identiklikning muhim elementi bo'lib qolmoqda. Qabilaviy she'riyat (she'r nabatiy) o'zining ommabopligini yo'qotmagan. Xususan, she'riy musobaqalar o'tkazilib, ular televidenie orqali namoyish etiladi va keng tomoshabinlar ommasi jalb qilinadi.

Modernizatsiya arab jamiyatida qabilaviy tuzilmani yo'qqa chiqarmadi, balki uning funksiyalarini transformatsiya qildi. Qabilalar "moslashadi va "biz" hissini shakllantirishda davom etadi", biroq buni yangi shakl va usullarda amalga oshiradi. Qabilaviy birdamlik biznes assotsiatsiyalar, xayriya jamg'armalari, norasmiy siyosiy bloklar yaratishda o'z ifodasini topishi mumkin. Qabila rahbarlari zamonaviy siyosiy aktorlarga aylanib, siyosiy jarayonlarda ishtirok etish uchun an'anaviy legitimlikdan foydalanadi. Davlat arab qabilaviy tuzilmalarining salohiyatini anglab yetib, ulardan ikki yo'nalishda foydalanadi. Bir tomondan, u sodiqlikni monopollashtirishga intilib, qabilaviy mansublik milliy identiklikka bo'ysunishini talab qiladi. Boshqa tomondan, u qo'llab-quvvatlashni safarbar qilish, ijtimoiy nazoratni ta'minlash va hokimiyatni legitimlashtirish uchun qabilaviy mexanizmlarni qo'llaydi. Hukmron sulolalar o'zlarining qabilaviy nasabini ta'kidlashi avtoritetning qo'shimcha manbai vazifasini bajaradi.

Qatar universiteti professori Josim al-Manna'iyning fikricha³, identiklik mamlakat brendi sifatida qayta formatlanadi. Bunda madaniyat raqobatbardoshlik strategiyasining tarkibiy qismiga aylanadi. Qatar o'zini bilim va madaniyat markazi sifatida pozitsiyalash uchun jahon

¹ الأحمد، ع. التعليم وتشكيل الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية / ع. الأحمد - جدة: دار المعرفة 234 - 2019، ص.

² النعيمي، ع. بناء الدولة والهوية في قطر / ع. النعيمي - الدوحة: دار الشرق، 2019، - 112 ص.

³ المناعي جاسم. المتحف الوطني القطري وسردية الهوية / ج. المناعي //مجلة التراث والثقافة - 18. № - 2020. - ص. 89-56.

darajasidagi muzeylar, kutubxonalar, tadqiqot markazlari kabi madaniy institutlarga sarmoya kiritmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari o'zini "global xab" — Sharq va G'arb muloqoti, an'analar va innovatsiyalar sintezi makoni sifatida taqdim etadi. Saudiya Arabistoni o'z xalqaro imijini modernizatsiya qilishga intilib, ambisiyali madaniy va turistik loyihalarni ishga tushirmoqda. Bu loyihalar ikki yo'nalishli vazifani bajaradi. Tashqi yo'nalishda ular investisiyalar, turistlar, iste'dodlarni jalb qilish, global raqobatda mamlakatni munosib pozitsiyalashga qaratilgan. Ichki yo'nalishda ular yangi milliy narrativni shakllantirishga xizmat qiladi, bunda fuqarolar o'z mamlakatining yutuqlari bilan faxrlanish, o'zini muvaffaqiyatli, dinamik rivojlanayotgan jamiyatning bir qismi sifatida anglash imkoniga ega bo'ladi.

Fors ko'rfazi arab davlatlari demografik tuzilmasi noyob fenomen hisoblanadi. Ularning ko'pchiligida fuqarolar aholining ozchiligini yoki faqat kichik ko'pchilikni tashkil etadi. Demografik reallik identiklik masalasini faqat madaniy emas, balki siyosiy-huquqiy muammoga ham aylantiradi. Identiklik boshqariladigan chegaraga, fuqarolarni bir biridan, "o'z"ni "begona"dan ajratish mexanizmiga transformatsiyalanadi. Migratsiya siyosati va fuqarolikni tartibga solish identiklikni saqlashning asosiy vositalariga aylanadi. Migrantlarning madaniy assimilyatsiyasi nafaqat rag'batlantirilmaydi, balki muayyan ma'noda ongli ravishda cheklanadi. Ommaviy migratsiya paradoksal tarzda fuqarolarning milliy identikligini zaiflashtirmaydi, balki mustahkamlaydi.

Migratsiya arab davlatlari identikligi uchun jiddiy tahdidlar yaratadi. Birlashgan Arab Amirliklari va Qatarda madaniy dominantlik muammosi yuzaga keladi⁴. G'arb ommaviy madaniyati ommaviy makonda ustunlik qiladi. Bu vaziyat fuqarolar orasida o'z mamlakatida "identiklikni yo'qotish" haqida tashvish uyg'otadi. Davlatlar bunga identiklik siyosatini kuchaytirish bilan javob beradi. Migratsiya siyosati va fuqarolik ustidan nazorat globallashuv sharoitida identiklikni saqlashning muhim mexanizmlariga aylanadi.

Globallashuv sharoitida milliy identiklikni saqlash mexanizmlari uzoq muddatli istiqbolda ularning barqarorligini zaiflashtirishi mumkin bo'lgan ichki ziddiyatlar va zaif tomonlarni o'z ichiga oladi. Davlatlar madaniy o'ziga xoslikni saqlashga, "begona" qadriyatlar ta'sirini cheklashga, sotsiomadaniy o'zgarishlarni nazorat qilishga intiladi. Biroq bu maqsadlar o'zaro ziddiyatdadir. Zero, iqtisodiy jihatdan to'liq ochiq bo'lib, madaniy jihatdan yopiq bo'lish mumkin emas. Iqtisodiy globallashuv muqarrar ravishda madaniy o'zgarishlarga olib keladi⁵.

Arab davlatlari fuqarolarining yoshlari ko'pincha xorijda zamonaviy ta'lim oladi, ingliz tilida erkin so'zlashadi, raqamli platformalardan faol foydalanadi, global ommaviy madaniyatni qabul qiladi. Mazkur yoshlar individualizm, gender tengligi, inson huquqlari, siyosiy faoliyat kabi G'arb liberal qadriyatlarini o'zlashtirgan. Davlat va katta avlod kollektivizm, iyerarxiya, gender differentsiatsiyasi, hokimiyatga hurmat, diniy ortodoksiya kabi an'anaviy qadriyatlarni saqlashga intiladi. Bunday ziddiyat Saudiya Arabistonida kuzatiladi. Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon islohotlari qisman yoshlar talablariga javob beradi, biroq shu bilan birga siyosiy nazorat kuchaytiriladi va dissidentlar bosim ostiga olinadi. Bahraynda hukmronlik qiluvchi sunniy Ol Xalifa sulolasi bilan aholining ko'pchiligini tashkil qiluvchi shialar o'rtasidagi qarama-qarshilik milliy identiklikni zaiflashtiruvchi va raqobatlashuvchi

⁴ الصباح ف. المواطنة والانتماء في الكويت / ف. الصباح - الكويت: دار الوطن، 2017. ص. 78.

⁵ Herb M. The Wages of Oil: Parliaments and Economic Development in Kuwait and the UAE / M. Herb. - Ithaca: Cornell University Press, 2014. - 288 p.

identikliklarni vujudga keltiradi. Bahrayn xalqining yagona milliy identikligini shakllantirishga urinishlar tuzumni sektant va kamsituvchi deb baholovchi shia vakillaridan iborat muxolifatning qarshiligiga duch kelmoqda⁶. Keskinligi kam bo'lsa-da, shu kabi ziddiyatlar Kuvayt, Saudiya Arabistoni va O'monda ham mavjud. Konfessional identiklik tashqi homiylik yoki transmilliy harakatlar bilan bog'liq bo'lganda milliy identiklik bilan raqobatlashishi mumkin.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha xulosa qilish mumkin:

Globalashuv sharoitida identiklikni saqlash mexanizmlari tahlili Saudiya Arabistonining identikligi din bilan bog'liqligini ko'rsatadi. Podshohlik tashkil etilganidan buyon islom dini davlat legitimligining asosi va milliy identikligining o'zagi bo'lib qolmoqda. Saudiya Arabistoni identikligi islom diniga oid ramzlarni saqlagan holda diniy-konservativ paradigmadan milliy-modernizatsiya paradigmasiga o'tish jarayonini boshidan kechirmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari an'anaviylik va zamonaviylikni, Sharq va G'arbni sintezlab, identiklikni brend sifatida yaratgan. BAAning federativ tuzilmasi muayyan murakkabliklar yaratadi. Umumiy Amirliklar identikligi bilan birga alohida lokal identikliklar ham mavjud.

Qatar identiklikni mustahkamlash uchun madaniy kapital va "yumshoq kuch" strategiyasidan foydalanadi. Qatarining milliy identiklikni saqlash siyosati fuqarolarda o'zini omadli, yuksak madaniyatli millat vakili sifatida anglash tasavvurini shakllantirishga xizmat qiladi. Qatar o'zini intellektual lider, islom dini va arab qadriyatlarini saqlab qolayotgan innovasion davlat sifatida namoyish etadi. Kuvayt identikligi milliy suverenitet g'oyasi bilan uzviy bog'liq. Biroq Kuvayt jamiyati qabilaviy va konfessional guruhlarga parchalangan. Identiklik ushbu subidentikliklar va umumkuvaytlik milliy identikligi o'rtasidagi muvozanatda shakllanadi. Bahraynda milliy identiklik konfessional parchalanish tufayli zaiflashgan. Bahrayndagi hukmron sunniylar sulolasi shialar aholining ko'pchiligini tashkil qiluvchi mamlakatni boshqaradi. Bahraynning umumiy xalqni birlashtiruvchi identikligini shakllantirishga urinishlar shia vakillaridan iborat muxolifatning jiddiy qarshiligiga duch kelmoqda. Bahrayn identikligi parchalangan va munozarali bo'lib qolmoqda. O'mon modeli o'ziga xos bo'lib, bunda identiklik hukmdor (sulton) shaxsi va ibodiylik an'analari asosida quriladi. Ibodiylik O'monni boshqa arab davlatlaridan ajratib turadi va milliy identiklikning muhim elementi vazifasini bajaradi. O'mon o'zini mintaqaviy mojarolardan yiroq tutuvchi bag'rikeng, betaraf, tinchliksevar davlat sifatida taqdim etadi. O'mon jamiyati xilma-xil tarkibga ega bo'lib, davlat integratsiyalovchi funksiyani bajaradi.

⁶ الخليفة ح. الأعياد الوطنية والهوية في الخليج / ح. الخليفة - المنامة: دار الأيام، 2019ع، ص. 256.